

ЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ В ОСВОЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Аманов А.Т.¹

Аннотация:

Настоящая статья исследует важность развития межкультурных коммуникативных навыков в образовательной среде высших учебных заведений. В работе рассматриваются основные понятия «межкультурная и межэтническая коммуникация», а также анализируются разнообразные аксиологические подходы к преподаванию иностранных языков. В статье рассматривается необходимость выхода за рамки традиционных учебных планов для достижения положительных результатов.

Ключевые слова: межкультурные контакты, практический и теоретический опыт, коммуникация.

doi: <https://doi.org/10.2024/h7eh5894>

Изучение иностранного языка открывает перед студентами двери к культуре, традициям, обычаям других народов, что способствует более глубокому пониманию современного мира и позволяет глубже осознать особенности родного языка через его сравнение с изучаемым. Язык служит ключом к взаимопониманию и обмену необходимой информацией, а также способствует развитию креативности, поскольку расширяет возможности мыслей и идей. Связь между преподаванием языков и межкультурной коммуникацией является очевидной и не требует дополнительных разъяснений.

Каждое занятие иностранным языком представляет собой погружение в другую культуру и практику межкультурной коммуникации, поскольку каждое слово связано с определенной культурой и отражает национальное восприятие мира. Необходимость изменений в подходах к обучению языкам становится все более актуальной, учитывая изменения в социокультурной среде. Современные требования требуют пересмотра как общей методологии, так и конкретных методов преподавания иностранных языков.

Преподаватели иностранных языков оказались в центре общественного внимания, так как специалисты в различных областях, таких как наука, культура и бизнес, нуждаются в обучении иностранным языкам для успешного взаимодействия. Иностранные языки, особенно английский, требуются для использования в различных сферах жизни общества. Но этих специалистов не интересуют теория и история языка — иностранные языки, в первую очередь английский, требуются им исключительно для использования в разных сферах общества в качестве средства реального общения с людьми из других стран и культур.

Современные экономические, социальные и культурные условия указывают на растущую взаимосвязанность стран, что проявляется в увеличении культурного обмена и контактирования между различными институтами, общественными движениями, людьми разных стран и культур.

Успех в международной деятельности во многом зависит от подготовки специалистов в области межкультурной коммуникации.

¹ Аманов А.Т., Самаркандский институт иностранных языков

Основные трудности межкультурных контактов связаны не только с очевидными различиями, но и с различиями в восприятии мира. Этноцентризм, осознание которого может быть сложным, представляет собой значительное препятствие для успешной коммуникации. Ключевые принципы эффективного межкультурного общения могут быть сформулированы следующим образом:

1. Изучение языков в контексте социальной, культурной и политической жизни стран, говорящих на этих языках.
2. Систематизация практического и теоретического опыта преподавания иностранных языков для специалистов.
3. Изучение языков с акцентом на их функциональное использование в различных сферах: науке, технике, культуре и т. д.
4. Формирование модели подготовки преподавателей иностранных языков с акцентом на межкультурную коммуникацию и связи с обществом.

Таким образом, роль иностранного языка как средства межкультурного общения требует серьезного пересмотра подходов к его обучению, включая внедрение новых специальностей, таких как «лингвистика и межкультурная коммуникация».

В Узбекистане на текущий момент основная задача преподавания иностранных языков заключается в обучении языку как средству реального общения. Это можно достичь только на основе глубокого теоретического анализа, что включает применение результатов теоретических исследований и обобщение практического опыта преподавателей. Следует отметить, что эффективная межкультурная коммуникация не возникает спонтанно; для ее формирования необходимо целенаправленное обучение. Каждый урок иностранного языка — это возможность для культурного обмена.

Можно сделать вывод, что эффективная межкультурная коммуникация не возникает сама по себе; для этого нужно специально обучаться. Каждый урок иностранного языка представляет собой пересечение культур и служит практикой межкультурной коммуникации, поскольку каждое иностранное слово отражает уникальный мир и культуру, включая их исторические, политические и культурные отличия.

Важно повысить значимость иностранного языка не только как источника знаний о странах, где он используется, но и о своей собственной стране.

В условиях глобализации важно преодолевать культурные барьеры, основываясь на понимании исторических и политических различий. Изучение языка — это не просто технический процесс, но и глубокое освоение культуры других стран, создание связей между народами и формирование личности, способной к адекватному восприятию многообразия мира.

Культура и общение не могут существовать без языка, поэтому познание мира возможно только через изучение языков и культур на основе принципов межкультурной коммуникации.

Список использованной литературы:

- [1]. Грушевицкая Т. Г. Основы межкультурной коммуникации: учеб. для вузов. – М.: Юнити-дана, 2002.
- [2]. Леонтович О. А. Россия и США. Введение в межкультурную коммуникацию: учеб. пособие. – Волгоград: Перемена, 2003.
- [3]. Основы межкультурной коммуникации: / Под ред. А. П. Садохина. – М.: Юнити-дана, 2003. – 352 с.